

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК

MAMATKULOV Oybek Khalikovich
KHUSAINBOEV Shokhrukhbek Davronbekovich
Samarkand State Medical University

KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS

For citation: Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek. Knee joint injuries during sports. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.354-361

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710287>

ANNOTATION

According to some data presented in the article, the incidence of meniscal injuries in combination with ruptures of the anterior cruciate ligament varies from 55% to 65%.

Combined injuries of the anterior cruciate ligament and meniscal tears lead to the development of osteoarthritis in the long term. For injuries to the posterior horn of the meniscus, the method of using a loop fixator is more suitable in all respects. The “outside-in” technique does not require special fixators and can be performed for injuries to the anterior cruciate ligament and medial meniscus. Arthroscopic suture of the meniscus can be performed in all possible cases.

Key words: ligament of the cross, meniscus, arthroscopic suture, osteoarthritis.

МАМАТҚУЛОВ Ойбек Холиқович
ХУСАИНБОВ Шохрухбек Давронбекович
Самарқанд Давлат тиббиёт Университети

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ ШИКАСТЛАНИШИ.

АННОТАЦИЯ

Мақолада келтирилган баъзи маълумотларга кўра олдинги хочсимон боғламнинг узилиши билан биргаликда мениск шикастланишининг частотаси 55%дан 65%гача ўзгариб туради.

Олдинги хочсимон боғламнинг изоцияланган шикастланишлари ва мениск ёрилиши биргаликда билан шикастланиши узок муддатда остеоартрознинг ривожланишига олиб келади. Менискнинг орқа шохи жароҳатлари учун илмоқли фиксатордан фойдаланиш техникаси хар томонлама кўпроқ мос келади. “Ташқаридан–ичкарига” техникаси махсус фиксаторларни талаб қилмайди ва олдинги хочсимон боғламни ва медиал менискнинг шикастланишида бажарилиши мумкин. Менискнинг артроскопик тикуви барча мумкин бўлган ҳолатларда амалга оширилиши мумкин

Калит сўзлар: хочсимон боғлам, мениск, артроскопик тикув, остеоартроз

МАМАТКУЛОВ Ойбек Халикович
ХУСАИНБОВ Шохрухбек Давронбекович
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ТРАВМЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ СПОРТЕ

АННОТАЦИЯ

По некоторым данным, представленным в статье, частота повреждений менисков в сочетании с разрывами передней крестообразной связки варьирует от 55% до 65%.

Сочетанные повреждения передней крестообразной связки и разрывы мениска приводят в отдаленные сроки к развитию остеоартроза. При травмах заднего рога мениска более пригоден по всем параметрам способ использования петлевого фиксатора. Методика «снаружи-внутри» не требует специальных фиксаторов и может выполняться при повреждениях передней крестообразной связки и медиального мениска. Артроскопический шов мениска может быть выполнен во всех возможных случаях.

Ключевые слова: связка креста, мениск, артроскопический шва, остеоартроз.

Долзарблиги. Баъзи маълумотларга кўра, олдинги хочсимон боғламнинг узилиши билан биргаликда мениск шикастланишининг частотаси 55%дан 65%гача ўзгариб туради. Олдинги хочсимон боғламнинг изоцияланган шикастланишлари ва мениск ёрилиши биргаликда билан шикастланиши узок муддатда остеоартрознинг ривожланишга олиб келади. F.R.Noyses ҳаммуаллифлари томонидан адабиётларни тизимли кўриб чиқиш шуни кўрсатдики, олдинги хочсимон боғлам реконструкциясида мениск резекцияси менискни тикишдан 2-3 марта кўпроқ амалга оширилади.

Шунга ўхшаш маълумотлар V.Musahl томонидан олиб борилган тадқиқотда келтирилган: 70% ҳолларда олдинги хочсимон боғлам палстикаси менискларнинг резекцияси ўтказдилар ва фақат 30%да уларнинг тикилди.

Бу мениск йиртиқларининг ҳаммаси ҳам хусусиятлари, шу ҳудудда қон таъминоти ва менискнинг йиртилишининг турли шакллари туфайли тикишга яроқли эмаслиги билан изохлаш мумкин, шунингдек дегенератив жараёнларнинг борлигидир. Артроскопия ривожланишига қарамай, мениск резекцияси ҳали ҳам тизза бўғимининг жарроҳлигини энг кенг тарқалган эндоскопик аралашувли тури ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади – тизза бўғими менискларини артроскопик тикишни нг натижаларини баҳолаш.

Материал ва усуллар. 2015-2020 йилларда 25 нафар тизза бўғими менисклари тикилган беморлар кузатув остида бўлди. Кузатув муддати 5 йилгача эди. Беморларнинг ўртача ёши 29 ёш (18дан 40гача), шулардан 17таси эркак ва 8таси аёл. Жароҳатланиш муддати 2 ойдан 2 йилгача булган. 23та беморда медиал мениск, 2та беморда латерал мениск тикиви бажарилди. 4та беморда медиал менискнинг шикастланиши билан бирга олдинги хочсимон боғламнинг узилиши кузатилди. Бир босқичда медиал менискнинг тикиви ва олдинги хочсимон боғламни реконструкцияси амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Сўнги йиллардаги нашрлар менискни олиб ташлаш ва артроз ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди (**1-расм**).

Бир қатор тадқиқотларга кўра, камида битта менискнинг субтотал резекцияси, айниқса латерал менискни резекциясидан 8, 10 йилдан кейин остеоартрознинг ривожланишига олиб келиши аниқланган. Менискни сақлаб қолиш зарурати айниқса ёш беморларда, мақсадидан келиб чиқади. Мениск қўшимча тоғай қатлами сифатида хизмат қилади, ҳамда амортизация ва стабилизация функцияларини бажаради (**2-расм**).

1-расм. А) Гонартроз, 3 даража. Б) Гонартроз, 4 даража.

2-расм. Тизза бўғимини анатомик кўриниши; А) олд томонидан кўриниши, Б) ён томонидан кўриниши.

Менискнинг бир қисмини олиб ташлаш тизза бўғимини юзаларининг конгруэнтлигини пасайишига, ностабиллик намоён бўлишига, бўғим тоғайига ортиқча юк тушиш зоналарини пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун органларни сақлайдиган жаррохлик амалиётларини ўтказиш муҳимдир. Менискни артроскопик тикишнинг бир қатор усуллари таклиф қилинган, уларни 3 гуруҳга бўлиш мумкин: ташқаридан-ичкарига, ичкаридан-ташқарига ва ҳаммаси ичкарига техникалари. Техникаларнинг ҳар бири ўзининг афзалликлари ва камчиликларига эга, улар аниқликни талаб қилади. Аҳолининг реал ижтимоий-иқтисодий турмуш даражасининг ошиши барча ёшдаги одамларнинг спорт-соғломлаштириш тўғарақлари билан шуғулланиши, экстремал спорт турлари билан боғлиқ тадбирларда иштирок этишигача бўлган эҳтиёжнинг ривожланишига олиб келади. Шунга кўра, спорт жароҳатлари хавфи сезиларли даражада ошди. Тоғ чанғисида энг кўп юкланган тизза бўғими, теннисда тирсак

бўғимининг шикастланиш даражаси айниқса ошди. Россия Федерациясининг Травматология ва Ортопедия Марказий Институтининг маълумотларига кўра, таянч-ҳаракат тизимининг барча жароҳатларининг 60%дан ортиғи тизза бўғимининг спорт жароҳатларига тўғри келади.

Ҳаётимизга янги илғор технологияларнинг жорий этилиши муносабати билан тиббий ёрдамни ташкил этиш ва сифатига кўйиладиган талаблар кескин ошди.

Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишни ташкил этишда аҳоли саломатлигини сақлаш имконини берадиган янги, тан нархни камайтириш шакллари излаш зарурати туғилди.

Барча 25 нафар беморлар операциядан олдин клиник, объектив, функционал, лаборатор, биомеханик, рентген денситометрик, рентгенологик (рақамли рентгенография), компьютер томографияси (1.5 тесла томографлари ёрдамида MRI тадқиқоти), **(3-расм).**

3-расм. Тизза бўғимини MRT текшируви: А) Тўғри проекцияси. Б) Ёнбош проекцияси.

Операция техникаси.

Орқа мия анестезиясидан сўнг беморни орқа томонга орқа томони билан ётқизилди ва операцияни тизза бўғимини артроскопик ревизия билан бошланди. Мениск шикастланганда, тикиш ва қайта тиклашнинг амалга ошириш имкониятини баҳолаш мумкин. Аниқлашда менискнинг қуйидаги омиллари ҳисобга олинган;

Йиртилиш тури:

- 1) Радиал,
- 2) Узунасига,
- 3) Горизонтал, “сугориш ушлагичи” йиртилиш тури, **(4-расм).**

А

Б

В

Г

4-расм. А) Тизза бўғими соғлом менискни артроскопик кўриниши. Б) Менискнинг радиал йиртилиши. В) Менискнинг узунасига йиртилиши. Г) Менискнинг горизонтал “суғориш ушлагичи” йиртилиш тури.

Йиртилишнинг локализация тури:

- 1) Қизил зона,
- 2) Оқ зона,
- 3) Қизил-оқ зона (5-расм).

А

Б

В

5-расм. Менискнинг анатомияси; А) Қизил зона. Б) Оқ зона. В) Қизил-оқ зона.

Чоклар қизил ёки қизил-оқ зона локализацияда узунасига ва горизонтал “суғориш ушлагичи” каби шикастланиши мавжудлигида амалга оширилди. Йиртилган менискни артроскопик рашпил билан ишлов бериди. 25та беморнинг мениск йиртилишлари артроскопия қилиниб, йиртилган менисклар артроскопик тикилди. Менискларнинг тиккуви 14та беморда “ташқаридан-ичкарига” ва 11та беморда “хаммаси ичкарига” техникаси ёрдамида амалга оширилди. “Ташқаридан-ичкарига” техникаси 1995 йилда Jonson L.L. таклиф қилди, бизар модификация вариантыни қўлладик. Йиртилган менискнинг артроскопик назорат остида бўғим капсуласи ва йиртилган мениск зонасининг оптимал жойидан ташқаридан-ичкарига игна билан тешилди. Тешилган тешиклар портлар орқали ёрдамида иплар ўтказилиб, тугунлари ичкарига тери остига қолдирилиб боғланди (6-расм).

А)

Б)

В)

6-расм. Менискнинг артроскопик тикиш турлари: А) Ҳаммаси ичкарига. Б) ташқаридан-ичкарига. В) ичкаридан-ташқарига.

Тарифланган техника махсус игналарни талаб қилмайди ва техник жихатдан бажариш осонроқ. Операциядан кейин менискнинг кичик йиртилишларида 3-4 ҳафта давомида ортез билан иммобилизация қилинди. “Суғориш ушлагичи” типдаги менискнинг йиртилишида 6 ҳафтагача иммобилизация қилинди. Иммобилизация 90 градус букилган ҳолатда, оёғига тўлиқ босмасдан юришга рухсат берилди. Кейинчалик реабилитация даволаш курслари буюрилди. Олдинги хочсимон боғламнинг пластикасида ҳам худди шундай реабилитация қилиниб, 6 ҳафтадан кейин тўлиқ босишга рухсат берилди ва 6 ойдан кейин спорт билан шуғулланишга ҳам рухсат берилди.

Менискнинг орқа шохини йиртилишида “ҳаммаси ичкарига” тикиш техникаси бажарилди. Чунки “ташқаридан ичкарига” техникасини бажариш қийинроқ ва хавфли, латерал мениск жароҳатида ҳам худди шундай. Иккала техникаларнинг ҳам реабилитация даври бир хилдир.

Натижалар.

Менискнинг тикиш самарадорлиги иккала гуруҳдагиларни операциядан 6 ойдан кейин (яқин натижалар), 1 йилдан то 3 йилгача (ўрта муддатли натижалар) клиник ва рентгенологик баҳоланди. Ижобий клиник натижага ҳеч қандай шикоят бўлмаган, мениск шикастланиш аломатлари (Мак-Муррей, Байков, Перелман, Чақлин ва б.) салбий бўлган ва кундалик ҳаётга қайтишга муваффақ бўлган беморлар киритилган. Менискни тикилган чокларини ишдан чиқиши натижасида 2та беморда қайта менискнинг шикастланиш ва синовит белгилари пайдо бўлди. Бу мениск чокларини ишдан чиқиши операциядан 6 ойдан кейин кузатилди. Бу беморларга қайта артроскопик парциал менискэктомия операцияси бажарилди.

Менискнинг шикастланиш давомийлиги (даволаш қанчалик кеч бўлса, қайта ёрилиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади), беморнинг ёши (қанчалик ёш бўлса, тузатиш учун шароитлар шунчалик яхши бўлади) ва йиртилишнинг локализацияси (қизил-оқ зонага зарар етказилган беморларда салбий натижалар юзага келади) билан боғлиқ натижалари бор эди. Барча 25 нафар беморларни операциягача МРТ текширувидан ўтказилган. Ўтказилган МРТ текширувларида мениск жароҳатларини ва 2 нафар беморларда олдинги хочсимон боғламни жароҳатини тасдиқлади. Операциядан 4 ойдан то 4 йилгача 9 нафар беморларни қайта МРТ текшируви ўтказилди. 4 нафар беморда салбий клиник натижа, 5 нафар беморда ижобий натижа аниқланди. Барча операция қилинган менискларнинг структурасида ўзгаришлар бўлганлиги учун уларни қайта тикланишининг баҳолаш имкони бўлмади.

Хулосалар.

Менискнинг орқа шохи жароҳатлари учун илмоқли фиксатордан фойдаланиш техникаси ҳар томонлама кўпроқ мос келади. “Ташқаридан –ичкарига” техникаси махсус фиксаторларни талаб қилмайди ва олдинги хочсимон боғламни ва медиал менискнинг шикастланишида бажарилиши мумкин. Менискнинг катта жароҳатларида ҳам иккала техникани комбинацияси ҳам мумкин. Натижаларга шикастланишнинг вақти, беморнинг ёши ва шикастланишнинг локализацияси ҳам таъсир кўрсатади. Менискнинг артроскопик тикиви барча мумкин бўлган ҳолатларда амалга оширилиши мумкин ва зарур, чунки унинг сақланиши тизза бўғимлари артрозининг ривожланишининг олдини олишдир. Менискни артроскопик тикиви учун жарроҳ тегишли малака, керакли тикув материалларига, асбобларига ва сарфлов

материалларига эга бўлиши керак. Мухими беморларни узок реабилитация даври ва қайта операция бўлиш хавфи тўғрисида хабардор қилишдир. Ҳозирги вақтда операциядан кейин МРТ текшириш операция қилинган менискнинг ҳолатини баҳолаш учун ишлатиб бўлмайди.

REFERENCES| СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Petty C.A. Does arthroscopic partial meniscectomy result in knee osteoarthritis? A systematic review with a minimum of 8 years' followup / C.A. Petty, J.H. Lubowitz // *Arthroscopy*. — 2011. — 27 (3). — P. 419-24.
2. Westermann R.W. Meniscal repair with concurrent anterior cruciate ligament reconstruction: operative success and patient outcomes at 6-year follow-up / R.W. Westermann et al. // *Am. J. Sports Med.* — 2014. — 42 (9). — P. 2184-92.
3. Johnson L.L. Meniscus repair: The outside — in technique // *Reconstructive Knee Surgery*. — Jackson D.W. (9 ed.) — New York, Raven Press, 1995. — P. 51-68.
4. Mitek система реконструкции мениска / [travmnet.ru/include/ Mitek_shov_meniska.ppt](http://travmnet.ru/include/Mitek_shov_meniska.ppt)
5. Stein T. Longterm outcome after arthroscopic meniscal repair versus arthroscopic partial meniscectomy for traumatic meniscal tears / T. Stein et al. // *Am. J. Sports Med.* — 2010. — 38 (8). — P. 1542-8.
6. Tengrootenhuysen M. Longterm outcome after meniscal repair / M.Tengrootenhuysen et al. // *Knee Surg. Sports Traumatol Arthrosc.* — 2011. — 19 (2). — P. 236-41.
7. Tsai A.M. Results of meniscal repair using a bioabsorbable screw / A.M. Tsai et al. // *Arthroscopy*. — 2004. — Jul. — 20 (6). — P. 586-90.
8. Lyman S. Risk factors for meniscectomy after meniscal repair / S. Lyman et al. // *Am. J. Sports Med.* — 2013. — 41 (12). — P. 2772-8.
9. Inogamov Sh. M., Sadikov A. A., Rizaev Zh. A. METHODS FOR PREVENTION OF DAMAGE TO THE DENTAL APPARATUS AMONG ATHLETES PLAYING CONTACT SPORTS // *Biology*. — 2021. — No. 1. — P. 125.
10. Raimkulova D.F., Rizaev Zh.A., Sadikov A.A. Assessment of endothelial dysfunction and oxidative stress in athletes of various sports // *Problems of biology and medicine*. — 2020. — T. 5. — No. 122. — pp. 109-112.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Маматкулов Ойбек Холиқович- Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии СамГМУ, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ojdek1973@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-0279-9416>.

Хусаинбоев Шохрухбек Давронбекович - свободной соискатель кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: Medicalservicesam@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-8796-3413>.

Information about the authors:

Mamatkulov Oybek Kholikovich - Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of SamSMU, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: ojdek1973@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-0279-9416>.

Khusainboev Shokhrukhbek Davronbekovich is a free applicant at the Department of Medical Rehabilitation, Sports Medicine and Traditional Medicine, Samarkand State Medical University,

Samarkand, Uzbekistan. E-mail: Medicalservicesam@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-8796-3413>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Маматкулов О.Х. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Хусаинбоев Ш.Д. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mamatkulov O.Kh. — ideological concept of the work, editing the article;

Khusainboev Sh. D. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000